

 **Financiado por
la Unión Europea**

BioReCer recibe financiación del Programa Marco Horizonte Europa bajo el acuerdo de subvención número 101060684. No obstante, las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente las de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención son responsables de las mismas.

Objetivos de BioReCer

- Complementar los actuales sistemas de certificación de recursos biológicos mediante la inclusión de nuevos criterios para certificar la sostenibilidad, el origen y la trazabilidad de los recursos biológicos y garantizar su aplicabilidad a escala de la UE y mundial.
- Aumentar la transparencia de las cadenas de valor de los productos biológicos incluyendo información sobre su comportamiento medioambiental.
- Seguir la trazabilidad de las materias primas biológicas para optimizar los procesos de la cadena de suministro, cumplir las normas de salud y seguridad, evaluar el impacto ambiental y promover las materias primas biológicas en el mercado.
- Aumentar la aceptación social de los productos biológicos en nuevos mercados, contribuyendo así a la toma de decisiones de consumo respetuosas con el medio ambiente.
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del agua.
- Sustituir los recursos fósiles por alternativas biológicas.

Coordinador del Proyecto

CETAQUA
WATER TECHNOLOGY CENTRE

Socios

Biological Resources Certifications Schemes

#BioReCer
Septiembre 2022
- Agosto 2025

biorecer.eu

Antecedentes

Una economía circular es sostenible si es capaz de minimizar los residuos y, al mismo tiempo, maximizar el valor de los materiales de desecho (orgánicos).

Para alcanzar este objetivo, los materiales de desecho orgánicos requieren una valoración suficiente. Además, es necesario garantizar el seguimiento y la trazabilidad de las materias primas biológicas, así como su valor de base biológica.

Asimismo, es necesario garantizar el seguimiento y la trazabilidad de las materias primas biológicas y certificar de forma práctica las respectivas cadenas de valor de base biológica.

Para ello, es necesario reforzar los actuales sistemas de certificación, ya que muchos no cumplen suficientemente con los requisitos específicos de los recursos ecológicos.

Línea de actuación de BioReCer

BioReCer establecerá directrices de normalización para reforzar los actuales sistemas de certificación. En este sentido, desarrollará un marco de evaluación multidimensional que permita un análisis agregado de los recursos biológicos y sus cadenas de valor asociadas.

BioReCer probará y evaluará el marco desarrollado mediante su integración en los sistemas de certificación existentes. Las metodologías de BioReCer serán validadas por el BioReCer Innovation Ecosystem Living-Lab (BRIE-LL).

BioReCer Innovation Eco-system Living-Lab (BRIE-LL)

Para la evaluación de la sostenibilidad medioambiental, el seguimiento y trazabilidad de los recursos biológicos, BioReCer desarrollará un innovador portal web digital BRIE-LL. Este portal funcionará como lugar de encuentro virtual para la BioResources Stakeholders Platform (BRSP) y como herramienta TIC de BioReCer (BIT).

BRIE-LL movilizará la BRSP a través de actividades grupales participativas (por ejemplo, talleres, redes y cápsulas de formación), mientras que BIT será una herramienta de autoevaluación basada en varios algoritmos de aprendizaje automático y avanzado que proporcionará a las partes interesadas información clave sobre el comportamiento medioambiental de las cadenas de valor de base biológica.

Casos de estudio

BioReCer evaluará y validará el marco de evaluación multidimensional de BRIE-LL con cuatro casos de estudio en diferentes países de la UE.

Éstos se seleccionaron en función de su distribución geográfica, tipo y origen de la biomasa y cadenas de valor de base biológica asociadas.

Caso de estudio 1:

Industria conservera de pescado y lodos urbanos / industriales en Galicia, España.

Caso de estudio 2:

Biorresiduos urbanos y aguas residuales de biorrefinerías en Lombardía, Italia.

Estudio de caso 3:

Residuos agrícolas en Macedonia Central, Grecia.

Caso de estudio 4:

Residuos de la industria forestal en Västernorrland, Suecia.